

УДК: 633.11+581.13+581.14

КУЗГИ БУҒДОЙ ДОНИНИНГ ФИЗИКА-ТЕХНОЛОГИК КЎРСАТГИЧЛАРИГА
ТУРЛИ ФРАКЦИЯЛАРДА ЭКИБ, ҲАР ХИЛ МЕЪЁРЛАРДА
ОЗИҚЛАНТИРИШНИНГ ТАЪСИРИ

Д.Ғ.Ботирова

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11200123>

Аннотация. Кузги буғдойнинг Гозгон нави уруғлари 2,8x20 мм ли элакларда элаб, экилганда минерал ўғитларнинг тавсия этилган ($N_{180}P_{90}K_{60}$) меъёридан оширилиб ($N_{210}P_{105}K_{70}$) озиклантирилиши керак. Натижада етиштирилган доннинг физика-технологик хусусиятлари ҳам яхшиланиб боради.

Калим сўзлар: кузги буғдой, Гозгон нави, тешиклари турли ўлчамдаги элаклар тўплами, минерал ўғитлар.

THE EFFECT OF PLANTING IN DIFFERENT FRACTIONS AND FEEDING AT
DIFFERENT RATES ON PHYSICAL AND TECHNOLOGICAL INDICATORS OF
WINTER WHEAT GRAIN

Abstract. Seeds of winter wheat variety Gozgon should be sown in a 2.8x20 mm sieve and fed ($N_{210}P_{105}K_{70}$) in excess of the recommended rate of mineral fertilizers ($N_{180}P_{90}K_{60}$). As a result, the physical and technological characteristics of the grown grain will improve.

Ключевые слова: winter wheat, goose variety, a set of sieves of different sizes with holes, mineral fertilizers.

ВЛИЯНИЕ ПОСЕВА РАЗНЫМИ ФРАКЦИЯМИ И РАЗНЫХ НОРМ ПОДКОРМКИ
НА ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕРНА ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ

Аннотация. Семена озимой пшеницы сорта Гозгон должны быть посеяны в 2,8x20 мм сита и подают ($N_{210}P_{105}K_{70}$) в избытке рекомендованной нормы минеральных удобрений ($N_{180}P_{90}K_{60}$). В результате улучшатся физические и технологические характеристики выращенного зерна.

Ключевые слова: озимая пшеница, сорт Гозгон, набор сит разного размера с отверстиями, минеральные удобрения.

Кузги буғдой навларини етиштиришда жадал агротехнологияларнинг татбиқ этилиши, дон ҳосилдорлигини ошириш билан бир қаторда суғориладиган ерлардан

самарали фойдаланиш, доннинг технологик сифат кўрсаткичларини ошириш энг долзарб вазифалардан ҳисобланади. Суғориладиган шароитда ҳар бир вилоятнинг худудий жойлашуви ва минтақаларига кўра ўзига хос тупроқ ва иқлим шароитига эга.

Шу сабабли ҳам буғдой ҳосилдорлигини оширишда пойдевор бўлган юқори фракцияли уруғларини кўпайтириш агротехникасини ишлаб чиқиш долзарб муаммо бўлиб, ушбу диссертация тадқиқоти қайд этилган вазифаларни изчил амалга оширилишига хизмат қилади.

Бир қатор олимлар тажрибаларида [1; 215 с., 2; Б.42-44, 3; С.17, 4; Б.179-181] буғдой дони сифат кўрсаткичларини белгиловчи асосий кўрсаткичлар физика-технологик кўрсаткичлар бўлиб, уруғлик донлар фракциялари ва озиклантириш режимини мақбуллаштириш йўли билан дон ҳосилини ва сифатини яхшилаш мумкинлиги таъкидланади.

Шунинг учун ҳам илмий тадқиқотларимизда кузги буғдой ҳосилдорлигига Ғозғон нави уруғлик донлари фракциялари ва озиклантиришнинг таъсири ўрганилди (жадвал).

Дала тажрибалари Косон туманидаги “Саипов Шахбоз” фермер хўжалигида 2015-2017-йилларда ўтказилди.

Дала тажрибалари тўрт такрорланишда ўтказилган бўлиб, тажриба майдонлари юзасининг катталиги 180 м², ҳисоб майдончалари юзаси катталиги 100 м², тажриба майдончалари эни 7,2 метр, узунлиги 25 метрни ташкил этди.

Тажриба тизими бўйича етиштирилган буғдой донларининг 1000 дон массаси, натура оғирлиги ва шишасимонлик даражаси ГОСТ-9353-84 бўйича аниқланди.

Илмий тадқиқотларимизда NPK қўлланилмасдан етиштирилган юқори фракцияли навдор уруғларнинг кейинги таъсирида *1000 донасининг вазни* 38,2 г ташкил этиб, 2,5x20 мм уруғларнинг кейинги таъсирида 0,7 г, 2,2x20 мм уруғларнинг кейинги таъсирида 1,1 г ва 2,0x20 мм уруғларнинг кейинги таъсирида 2,3 г кичиклашиши кузатилди. Бирмунча майдалашган навдор уруғлар 2,5x20 мм, 2,2x20 мм ва 2,0x20 мм донлар таъсирида ҳам кузатилиб, 2,8x20 мм фракцияли донлар фонларида кузатилган қонуният такрорланди.

Жадвал

**Кузги буғдойнинг Ғозгон нави донининг физика-технологик кўрсаткичларининг
 наводор уруғлари фракциялари ва озиклантиришга боғлиқлиги (2015-2017 йилларда
 ўртачаси)**

№	Кўрсаткичлар Тажриба вариантлари	1000 та дон вазни, г	Натура оғирлиги, г/л	Шисасимон-лик даражаси, %	Ун чиқими, %
		2,8x20 мм	2,8x20 мм	2,8x20 мм	2,8x20 мм
NPK қўлланилмаганда (st)					
1	I вариант 2,8x20 мм	38,2	789	79,6	76,6
2	II вариант 2,5x20 мм	37,5	791	78,3	75,2
3	III вариант 2,2x20 мм	37,1	798	77,2	74,3
4	IV вариант 2,0x20 мм	35,9	802	76,2	73,7
NPK тавсия этилган меъёр ва нисбатда қўлланилганда N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀					
1	I вариант 2,8x20мм	38,9	787	80,1	78,8
2	II вариант 2,5x20 мм	38,4	795	79,1	77,1
3	III вариант 2,2x20 мм	38,0	799	78,1	76,6
4	IV вариант 2,0x20 мм	37,3	800	77,3	76,1
NPK тавсия этилган меъёр ва нисбатдан оширилиб қўлланилганда N ₂₁₀ P ₁₀₅ K ₇₀					
1	I вариант 2,8x20 мм	39,3	785	81,0	79,4
2	II вариант 2,5x20 мм	39,0	791	80,3	78,8

3	III вариант 2,2x20 мм	38,5	802	79,2	77,1
4	IV вариант 2,0x20 мм	38,0	805	78,4	77,3

Тадқиқотларимизда кузги буғдойнинг Ғозғон нави навдор донлари *натура оғирлигига* навдор уруғлари фракциялари ва озиклантиришнинг таъсири ҳам ўрганилди. Юқори фракцияли уруғлик донлар (2,8x20 мм) NPK қўлланилмасдан етиштирилганда натура оғирлик 789 г/л ташкил этгани ҳолда, дон фракциялари катталиклари пасайиши натижасида 2,5x20 мм фракция донларида 2 г/л; 2,2x20 мм фракция донларида 9 г/л ва 2,02x20 мм фракция донларида натура оғирлиги 13 г/л ошиши кузатилди.

Кузги буғдойнинг Ғозғон нави юқори фракцияли уруғлик донлари минерал ўғитларнинг тавсия этилган (N₁₈₀P₉₀ K₆₀) меъёрлари ва нисбатлари қўлланилгандаги юқори фракцияли (2,8x20 мм) навдор уруғлари натура оғирликлари 787 г/л ни ташкил этгани ҳолда 2,5x20 мм фракцияли донларда 8 г/л; 2,2x20 мм фракцияли донларда 12 г/л ва 2,0x20 мм фракция донларида 13 г/л ошиши натижасида майдалашиши кузатилиб, юқори фракцияли донларда натура оғирлиги пасайиши натижасида навдор уруғлар сифати ошишини кўрсатди.

Кузги юмшоқ буғдой уруғининг навдорлилик ва технологик сифатини белгиловчи бош кўрсаткич ҳисобланган донларнинг *шишасимонлиги* экилган юқори фракцияли уруғлар катталигига ва озиклантиришни мақбуллаштирилиши билан боғлиқ бўлиши аниқланди. Масалан, Ғозғон навининг юқори фракцияли (2,8x20 мм) уруғлик донлари NPK қўлланилмасдан етиштирилганидаги донлари шишасимонлиги 79,6 % ни ташкил этгани ҳолда 2,5x20 мм фракцияли донларида 1,3 %; 2,2x20 мм фракция донларида 2,4 %; 2,0x20 мм фракция донларида эса 3,4 % пасайиши кузатилди.

Доннинг шишасимонлиги кузги буғдойнинг юқори фракцияли донлари етиштирилганда минерал ўғитларнинг тавсия этилган меъёрлари ва нисбатлари қўлланилиб етиштирилганда юқори фракцияли (2,8x20 мм) донларида 80,1 % ни ташкил этгани ҳолда, 2,5x20 мм фракция донларида 1,0 %; 2,2x20 мм фракцияли донларида 2,0 %; 2,0x20 мм фракцияли донларида 3,9 % пасайиши кузатилди.

Кузги буғдойнинг Ғозғон нави навдор уруғи экилиб, минерал ўғитларнинг оширилган (N₂₁₀P₁₀₅K₇₀) меъёри ва нисбати қўлланилгандаги дон шишасимонлиги юқори фракцияли (2,8x20 мм) донларида 81,0 % ни ташкил этгани ҳолда, 2,5x20 мм фракцияли

донлари шишасимонлиги 0,7 %; 2,2x20 мм фракция донларида 1,8 % ва 2,0x20 мм фракция донларида эса 2,6% пасайиши аниқланди. 2,5x20 мм; 2,2x20 мм; 2,0x20 мм фракцияли навдор уруғларнинг кейинги таъсирида ҳам дон фракциялари пасайишига мутаносиб ҳолда доннинг шишасимонлиги пасайиб бориши кузатилди.

Донли экинлар донларидан озик-овқат сифатида самарали фойдаланишда ун тайёрлаш муҳим аҳамият касб этади. Чунки, донли экинлар донларидан айниқса буғдой донидан ун тайёрлаш ядросида мавжуд бўлган моддалардан самаралироқ фойдаланишни назарда тутади. Шу билан бир қаторда буғдой дони эндоспермасида мавжуд бўлган моддалар миқдорлари навларнинг нав хусусиятлари, етиштирилган шароити ва қўлланилган агротехнологик жараёнларга мутаносиб ҳолда ўзгариб боради.

Шу сабабли ҳам кузги буғдойнинг Ғозгон нави донларидан ун *чиқими*га навдор уруғлари фракциялари ва озиклантиришнинг таъсири ўрганилди.

Минерал ўғитлар қўлланилмасдан юқори фракцияли буғдой уруғлари экилиб етиштирилган буғдой донидан ун *чиқими* 76,6 % гача бўлиб, минерал ўғитлар меъёрлари ва нисбатлари тавсия этилган даражада қўлланилганда ($N_{180}P_{90}K_{60}$) 2,2 %; минерал ўғитлар меъёрлари ва нисбатлари оширилиб ($N_{210}P_{105}K_{70}$) қўлланилганда 2,8 % гача юқори бўлишини кўрсатди.

2,5x20мм фракцияли донлар экилиб етиштирилган 2,5x20мм фракцияли донлардан ҳам ун *чиқими* 2,5x20мм фракцияли донларда экилган 2,0x20мм фракцияли донлардагига нисбатан 2,4 % гача; 2,2x20мм фракцияли донларда 1,4 % гача ва 2,0x20мм фракцияли донларда эса 1,7 % гача юқори бўлиши кузатилди.

Демак, кузги буғдойнинг навдор уруғлари сифатини яхшилашнинг асосий усули юқори фракцияли уруғлик донларини экишдан иборат бўлиб, бундай натура оғирлиги бўйича юқори сифатли навдор уруғларни минерал ўғитлар қўллашни мақбуллаштириш йўли билан оширишга эришиш мумкин.

REFERENCES

1. Казаков Е.Д. Методы оценки качества зерна. –М; Агропромиздат. 1987. -215 с.
2. Азизов Б.М., Тошпўлатов Ч., Мирзаев Ш., Ўтмишдош экинларнинг дон ҳосилдорлиги ва технологик сифат кўрсаткичларига таъсири. // Агроилм – Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали илмий иловаси. – Тошкент, №1(51), 2018. – Б.25-27.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

3. Ковырялов Ю.П. Интенсивные технологии в растениеводстве. –М; «Агропромиздат» 1989. –С 17.
4. Мирзаев О.Ф., Азизов Б.М., Минерал ўғитларни уруғ сифатига таъсири. Қишлоқ хўжалигида илғор технологиялар Республика илмий-амалий конференцияси. Андижон. 2003. Б.179-181.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH